

Olga COSOVAN

dr., conf. univ., Universitatea de Stat I. Creangă din Chișinău

Conceptul de inter- și transdisciplinaritate a terminologiei

Rezumat: Asimilarea terminologiei domeniilor științifice, parte semnificativă a demersului didactic în învățământul pre-universitar, impune examinarea inter- și transdisciplinarității la nivel de termeni. Unii termeni trec lejer de la o materie la alta, păstrându-și sensul exact pe care îl au, bunăoară, în domeniul matematicii. Alții funcționează în diferite domenii, iar

conceptul se completează și se ajustează în funcție de disciplină. Contribuția mai multor materii care fac uz de acest termen conduce la o înțelegere holistică a termenului (de exemplu, portret). Terminologia transdisciplinară ține preponderent de competența de a învăța, a construi un discurs științific și de a utiliza termeni ce se referă la procese cognitive și produse specifice.

Cuvinte-cheie: terminologie, curriculum, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate.

Abstract: The assimilation of academic terminology, a significant aspect of pre-university education, requires an examination of inter- and transdisciplinarity at term level. Some terms would easily pass from one subject into another, still preserving the precise meaning they originally possessed in Mathematics, for example. Others would function equally well in a number of domains, and the concept would extend and adjust according to subject. On the other hand, the contribution of the various subjects that make use of the term leads to a holistic understanding thereof (e.g. “portrait”). Transdisciplinary terminology relates mainly to the competence of learning, of constructing an academic discourse, and of using terms that refer to cognitive processes and specific products.

Keywords: terminologie, curriculum, pluridisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity.

Deși sistemele educaționale ale diferitor țări au inventare specifice de discipline predate, demersul didactic contemporan se sprijină pe câteva dimensiuni, care, pe de o parte, recunosc separarea științelor și – respectiv – a materiilor școlare, iar pe de altă parte iau în considerare că limitele unei discipline nu pot fi suficiente pentru a explica ce se întâmplă în natură și în societate. Lumea pe care o vede/percepe elevul e una, și doar științele moderne, delimitându-și obiectele de cercetare, o scindează în biologie, chimie, fizică, istorie, matematică, lingvistică etc. și fragmentarea continuă cu specificări ale domeniilor de cercetare academică: fizica nucleară, microbiologia, chimia organică, istoria Evului Mediu, sociolingvistica etc. Totuși viziunea generală asupra lucrurilor nu se poate obține din analiza lor separată. Pentru a examina și a înțelege unele fenomene, nu e suficient doar de cunoștințe din domeniul fizicii. Contribuția chimiei și a matematicii ilustrează aici noțiunea de pluridisciplinaritate sau multidisciplinaritate: rezolvarea problemelor din chimie sau fizică, în ultimă analiză, presupune un calcul, pe care elevul învață să-l efectueze la matematică. Exprimarea unui punct de vedere argumentat, în cadrul disciplinelor socioumane, pune în valoare competența formată la disciplina limba și literatura română. ”Pluridisciplinaritatea rezultă ca o simplă agregare a diferitelor discipline care păstrează neschimbate punctele lor de vedere specifice. Ele dezvoltă legături care nu sunt interactive, ci mai degrabă cumulative și pot lucra împreună pentru a crea o imagine mai complexă a realității, întrucât obiectul de cercetare poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici atunci când este examinat de perspective diferite, folosind metodele și cunoștințele furnizate de către mai multe discipline” [1, 5].

În materie de terminologie, pluridisciplinaritatea admite diverse combinații de termeni din diferitele domenii ale științei, fără a modifica accepția termenului în cadrul acelei științe: nu se fac ajustări și reinterpretări, *fracția*, *procentul*, *graficul*, *diagrama*, asimilate la matematică și introduse în lexicul activ al elevului, pot fi utilizate fără rezerve la oricare altă materie care apelează la fracții, procente, grafice, diagrame etc. Astfel, curriculumul la fizică ia în calcul multidisciplinaritatea, enumerând, pentru fiecare clasă, elementele comune cu matematica:

Clasa a VI-a	Clasa a VII-a
<ul style="list-style-type: none"> • Reprezentarea grafică; • Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată; • Operarea și transformarea unităților de măsură; 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcția de gradul I, funcția constantă (forma analitică, reprezentarea grafică); • Determinarea termenului/a factorului necunoscut din operația dată;

<ul style="list-style-type: none"> • Identificarea relațiilor de proporționalitate; • Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere naturale; • Calculul puterii cu exponent natural a numerelor naturale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operarea și transformarea unităților de măsură; • Identificarea relațiilor de proporționalitate; • Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale; • Calculul puterii cu exponent natural a numerelor reale; • Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ; • Utilizarea procentelor.
Clasa a VIII-a	Clasa a IX-a
<ul style="list-style-type: none"> • Funcția de gradul I, funcția constantă, funcția proporționalitate directă, funcția proporționalitate inversă, funcția radical (forma analitică, reprezentarea grafică); • Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată; • Operarea și transformarea unităților de măsură; • Identificarea relațiilor de proporționalitate; • Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale; • Calculul puterii cu exponent natural a numerelor reale; • Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ; • Utilizarea procentelor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcțiile de gradul I și II, funcția proporționalitate directă, funcția proporționalitate inversă, funcția radical (forma analitică, reprezentarea grafică); • Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată; • Operarea și transformarea unităților de măsură; • Identificarea relațiilor de proporționalitate; • Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere reale; • Calculul puterii cu exponent natural a numerelor reale; • Operații cu rădăcini pătratice dintr-un număr real nenegativ; • Utilizarea procentelor; • Elemente de trigonometrie.

Un asemenea tablou, completat cu o viziune similară promovată la nivel de concepție a curriculumului și pentru alte discipline școlare, trebuie să genereze o listă de termeni care sunt prezentați inițial în cadrul unei materii, dar se valorifică și se dezvoltă și la alte discipline, fără a-și modifica interpretarea.

Interdisciplinaritatea generează subiecte complexe, care apar la interferența științelor și care impun ajustarea metodelor de soluționare a problemelor, dar totodată permit o abordare holistică a fenomenelor. Perspectiva de examinare a realității este una mult mai largă, este stimulat spiritul de observație, creativitatea și gândirea divergentă. Demersul didactic pornește de la identificarea unei probleme, a unei situații care cere conjugarea cunoștințelor, a strategiilor de lucru, a termenilor din diverse domenii. Abordarea interdisciplinară vizează, în practica de la clasă, mai curând conexiunile de conținut. Paginile de istorie și textele literare cu subiect istoric, reflectarea unui subiect literar în pictură și muzică sunt la suprafață. În materie de termeni, nu există căi bătătorite: interdisciplinaritatea lasă loc pentru inovație și creativitate, scoate în relief specificul termenului care funcționează în domenii diferite și care are elemente (am putea spune, seme) comune, ca parte din interdisciplinar, și semne specifice, marcate de accepția în fiecare domeniu. Este momentul oportun pentru a vedea, ca într-o diagramă Venn, că același termen are o interpretare în limitele unei discipline și o abordare similară, dar nu identică în cadrul alteia; nu sunt suficiente abordările standard ale unei discipline, lucrurile trebuie observate și comentate. De exemplu, limba și literatura română

(eventual, limba străină) – istoria – educația muzicală – educația plastică au tangențe în materie de conținuturi și în materie de termeni, iar specificul fiecărui termen în limitele disciplinei capătă la nivelul interdisciplinarității semnificații noi și valențe formative pertinente.

De exemplu, termenul *portret*, este prezentat de dicționar ca ”1. Pictură, desen, sculptură, fotografie etc., care înfățișează figura unei persoane. *Portret-robot* = desen al figurii unei persoane realizat pe baza relatărilor victimei sau ale martorilor. *Portret-vorbit* = procedeu de identificare criminalistică bazat pe descrierea semnalmentelor infractorului de către victimă sau de către martori. 2. Prezentare fizică și morală a unui personaj într-o operă literară; operă literară cu un asemenea conținut.”

Conținuturile curriculare au în vedere termenul *portret* în diferite contexte:

- **Limba și literatura română:**

Clasa a IX-a: Scrierea imaginativă; Textul descriptiv; Portretul.

- **Limba străină, în cadrul activităților:**

Clasa a VI, produse: Galerie de portrete.

Clasa a VII-a: Autoportretul.

Clasa a VIII-a, activități de învățare: Elaborarea portretului fizic și/sau moral al unei persoane în baza unei liste de puncte/cuvinte/a unei imagini.

- **Istoria românilor și universală:**

Clasa a VI-a, activități de învățare: Exerciții de alcătuire a portretului personalităților istorice din Evul Mediu;

Clasa a VIII-a: Elaborarea și prezentarea portretului personalității istorice.

• **Educația plastică:**

Clasa a VI-a, unități de competență: Aplicarea procedurii de proporționare în reprezentarea portretului și a corpului uman.

Clasa a VII-a, unități de conținut: Portretul: particularități de vârstă, stări afective, caracter etc.; Portret-cap, portret-bust, portret cu mâini, portret staționar, portret ecvestru, portret în grup; Portretul-simbol; Portretul digital.

Notă: Aici este specificat *portret* ca element nou de limbaj specific disciplinei.

În acest context, termenul *portret* se suprapune peste o accepție neterminologică a cuvântului (elevul vede în manuale, în sălile de clasă suficiente portrete de scriitori și savanți, de personalități istorice, prin urmare, cunoaște cuvântul, fără a încerca să-l definească drept termen), se țese din accepțiile specifice pentru fiecare disciplină și noțiunea asimilată în cadrul educației plastice nu se demolează prin cea pe care o propune/solicită istoria, limba și literatura română sau limba străină, ci se completează. Deprinderea de a analiza (verbal) un portret pictat va continua prin analiza și producerea unui portret verbal, cu sau fără desen ori fotografie. Portretul personalității istorice va reclama și va reliefa alte aspecte decât cele fizice. Produsul abordării interdisciplinare a termenului *portret* se constituie dintr-o diversitate de imagini grafice și verbale, exemple pertinente pentru această noțiune.

În unele cazuri, chiar explicarea termenilor fără apelul la alte materii este complicată. Drept exemplu pot servi termenii din domeniul educației muzicale: *discurs muzical, leitmotiv, program – subiect, nucleu semantic, repetiția, contrastul, asemănarea și progresia* etc. Pentru a construi noțiunea de *discurs muzical* e nevoie de actualizarea ideii de discurs:

DISCURS, *discursuri*, s. n. Specie a genului oratoric, constând dintr-o expunere făcută în fața unui auditoriu pe o temă politică, morală etc.; cuvântare.

Curriculumul la *Limba și literatura română* prevede drept produs al activităților de învățare discursul la diferite clase gimnaziale, ceea ce permite valorificarea interdisciplinarității în examinarea termenului. *Nucleu semantic* va miza pe termenul de fizică și biologie, *nucleu* (evident distanțat de accepția lui în aceste materii) și *semantic*, -ă, din lingvistică.

NUCLEU, *nuclee*, s. n., (3) *nuclei*, s. m. 1. S. n. (Fiz.) Particulă centrală a unui atom alcătuită din protoni și neutroni, purtătoare de sarcini electrice pozitive, în care este concentrată aproape toată masa atomului. ♦ *Nucleu cristalin* = cristal de dimensiuni foarte mici, care servește ca centru de depunere în cursul cristalizării unei soluții sau topituri. (Astron.) *Nucleu de cometă* = parte a capului unei comete formată dintr-un conglomerat de bucăți de gheață și materie solidificată. *Nucleu de galaxie* = porțiune centrală a unei galaxii, cu aspect

compact. 2. S. n. (Chim.) Ciclu de atomi sau ansamblu de cicluri de atomi alipite, care formează scheletul moleculelor unei substanțe și care rămâne neschimbat la toți derivații substanței respective. 3. S. m. (Biol.) Element constitutiv al celulei organice, de formă sferică sau ovoidală, situat în plasmă, având o structură proprie și îndeplinind funcții însemnate în viața celulei. ♦ Grupare de celule nervoase din axul nervos, care constituie centri nervoși sau regiunea de origine a unor nervi. 4. S. n. Fig. Element esențial, central al unui lucru, al unei acțiuni. ♦ Grup restrâns de persoane care acționează în mod organizat și în jurul cărui se formează sau tinde să se formeze o grupare mai mare.

SEMANTIC, -Ă, *semantici*, -ce, s. f., adj. I. S. f. 1. Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studierea sensurilor cuvintelor și a evoluției acestor sensuri; semasiologie, semantism. 2. (Log.) Teoria interpretării unui anumit sistem formalizat prin alt sistem formalizat. II. Adj. Care ține de semantică (I 1), care se referă la sensurile cuvintelor; semasiologic.

Fără o abordare interdisciplinară și ajustată la contextul muzicii, interpretarea termenului dat este imposibilă sau eronată. Valorificarea interdisciplinarității lasă loc pentru asocieri și operații intelectuale complexe, din care se sintetizează accepția termenului.

Transdisciplinaritatea este orientată spre înțelegerea lumii prezente, în toată complexitatea ei, spre dezvoltarea competențelor-cheie și a proceselor de cunoaștere și gândire, prin mijlocirea diverselor discipline școlare, dar fără o raportare strictă la o materie anume. Ceea ce este important în contextul alfabetizării terminologice ține de:

• **Competența de a învăța, a ști să înveți.** Ca orice competență, ea nu se formează la o singură disciplină sau la o anumită oră, ci este sinteza activității de lungă durată a variatelor materii școlare. Capacitatea de a conecta o materie la alta, de a explica fenomenele lumii *extra muros*, de a căuta soluții pentru problemele cotidiene nu în rezolvarea unui tip de exercițiu, ci în elaborarea unui algoritm de învățare sau acțiune este domeniul competenței de *a ști să înveți*. Analiza acestei competențe lasă impresia de imagine de caleidoscop: ea intră în structura oricărei competențe și se răsfrânge de fiecare dată altfel, dacă o supunem examinării din altă perspectivă. În această imagine se regăsesc termenii, care devin parte a culturii lingvistice și a culturii generale a elevului. Dincolo de seriile de termeni asimilați la diferite materii, elevul însușește modalitatea de definire și exemplificare, de descifrare a termenilor, principii de clasificare a elementelor lumii.

• **Asimilarea și uzul coerent al termenilor** ce se referă la procese și produse, care pot fi aplicați la diferite materii și nu au o ajustare la disciplină: schemă, model, element, lege, principiu, tabelă, argument, formulă,

teorie, sursă, simbol etc. Unii termeni au o accepție destul de extensibilă și aplicabilă în diferite domenii, fără a suferi ajustări semantice, dar anume prin aceasta și este transdisciplinar, ține mai mult de procesul de abordare, codificare, gândire, prezentare a obiectului supus analizei sau studiului:

SCHEMĂ, *scheme*, s. f. **1.** Plan redus la câteva linii sau idei generale principale, care permite o vedere de ansamblu asupra unei lucrări. **2.** Reprezentare grafică simplificată a elementelor sau caracteristicilor structurii unui aparat, ale unei mașini, ale unei instalații, ale unui proces etc. ♦ (Tehn.) *Schemă bloc* = reprezentare schematică simplă a unui aparat, sistem sau instalație, prin blocuri funcționale, folosită pentru studiul principiilor de funcționare ale acestora. *Schemă logică* = organigramă. **3.** Tabel cuprinzând denumirea posturilor și a salariilor respective dintr-o instituție sau dintr-o întreprindere.

SIMBOL, *simboluri*, s. n. **1.** Semn, obiect, imagine etc. care reprezintă indirect (în mod convențional sau în virtutea unei corespondențe analogice) un obiect, o ființă, o noțiune, o idee, o însușire, un sentiment etc. ♦ (În literatură și în artă) Procedeu expresiv prin care se sugerează o idee sau o stare sufletească și care înlocuiește o serie de reprezentări. **2.** Spec. Semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în știință și tehnică și care reprezintă sume, cantități, operații, fenomene, formule etc. ♦ *Simbol matematic* = semn care reprezintă noțiuni, obiecte sau operații matematice. *Simbol chimic* = mod convențional de notare a atomilor elementelor chimice folosit în scrierea formulelor și a ecuațiilor chimice. **3.** (Bis.: în sintagma) *Simbolul credinței* = rugăciune care reprezintă expunerea succintă a dogmelor fundamentale ale religiei creștine; Crezul.

Încheierea definiției lexicografice prin ”etc.” lasă loc de extensii pentru tot ce domeniile științifice vor desemna prin aceste cuvinte, dacă obiectul respectiv întrunește prevederile definiției. Pentru fiecare materie, *schema* și

simbolul au manifestări diferite: schema unui enunț/a unei fraze, schema unui circuit electric, schema unei probleme, schema experimentului, scheme electronice, scheme ale proceselor, schema relațiilor trofice, scheme compoziționale, dar oricum rămân scheme. Utilizat în orice context, acest semem se referă la o reprezentare grafică simplificată a elementelor. Simbolul poate fi raportat la numeroase domenii ale științei: simbolul literar, simbolurile figurilor geometrice, simbolurile mărimilor fizice, simbolul (elementului) chimic, simboluri aplicate pe hartă, simboluri vizuale/spațiale (exemplele sunt extrase din curriculum 2019, la varii materii), dar oricum sunt semne convenționale/grafice, care țin locul unor obiecte, noțiuni etc.

- **Construirea discursului științific:** după lectura a sute de pagini de texte științifice, din manualele școlare și din alte surse, după participarea la sute de ore de limbă și literatură română, matematică, istorie etc., elevul asimilează modalitatea de prezentare a unei probleme, implicând termenii necesari, definindu-i la necesitate, exemplificându-i și ilustrându-i prin fotografii, desene, scheme, planșe etc. Marea achiziție este operația de sinteză, nu de reproducere fidelă a paginilor din manual. Or, această sinteză se alimentează din modele diferite, dar vădește elaborarea unei concepții proprii a discursului. Acest discurs, ca prezentare orală cu suport PPT sau fără, eseul sau referatul susținut public nu poate ocoli utilizarea firească și exactă a termenilor științifici din domeniu și nu poate fi lipsit de o terminologie științifică generală, transdisciplinară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Zaman Gh., Goschin Z. Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate și transdisciplinaritate: abordări teoretice și implicații pentru strategia dezvoltării durabile postcriză. În: *Economie teoretică și aplicată*, Vol. XVII, No. 12 (553), 2010, pp. 3-20.
2. Curriculum 2019. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>